

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

2026
mart

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

TOSHKENT SHAHRIDAGI TURIN
POLITEXNIKA UNIVERSITETI

*Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiya
materiallari to'plami*

“GLOBAL RAQAMLI INTEGRATSIYALASHUV:
2030-YILGACHA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA
TEXNOLOGIK VA INDUSTRIAL SANOATNI RIVOJLANTIRISH
ORQALI MIKRO VA MAKROIQTISODIY BARQAROR
O'SISHNI TA'MINLASH DOLZARBLIGI”

“GLOBAL DIGITAL INTEGRATION: THE RELEVANCE OF
ENSURING MICRO AND MACROECONOMIC SUSTAINABLE
GROWTH THROUGH TECHNOLOGICAL AND INDUSTRIAL
DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A GREEN
ECONOMY BY 2030”

«ГЛОБАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ:
АКТУАЛЬНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО
МИКРО- И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ЧЕРЕЗ
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПЕРЕХОДЕ К ЗЕЛЁНОЙ
ЭКОНОМИКЕ К 2030 ГОДУ»

3-MAXSUS SON

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr.
2026-yil, mart.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

ICT WEEK UZBEKISTAN 2025: MILLIY TEXNOLOGIYALAR HAFTALIGINING YAKUNLARI VA ULARNING O'ZBEKISTON IT-EKOTIZIMIGA TA'SIRI	16
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
THE ROLE OF STATE FINANCIAL CONTROL IN THE EFFICIENT USE OF BUDGET FUNDS	20
Gulyor Akhmatovna Kasimova, Biybinaz Makhmut qizi Esenbaeva	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ПЛАТЁЖНЫХ СИСТЕМ В ФОРМИРОВАНИИ ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	22
Шамахмудова Шоира Олег кизи	
UZBEKISTAN'S STRATEGY FOR TRANSITION TO A GREEN ECONOMY: LABOR MARKET TRANSFORMATION, CHALLENGES AND PROSPECTIVE OPPORTUNITIES.....	27
Akbarova Barno Shukhratovna, Chintemirova Diyora Shukhratovna	
MODELS FOR MANAGING EDUCATIONAL REFORMS IN THE CONTEXT OF CULTURAL DIFFERENCES.....	32
Abdulmajeed Nabeel Azouz	
4-SANOAT INQILOBINING RAQAMLI TURIZMGA TA'SIRINI VAHOLASH	38
Sevinchova Nilufar Ne'mat qizi	
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ESG-ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ДРАЙВЕР ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ.....	41
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA FOIZSIZ MOLIYA MEKANIZMLARINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	44
Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH TARMOG'INI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	47
Tadjimirzayev Anvar Abduvaxidovich	
RAQAMLI IQTISODIY DINAMIKANI KOMPLEKS FUNKSIYALAR YORDAMIDA MODELLASHTIRISH.....	52
Ibrohimova Nilufar Qahramon qizi	
SANOAT SEKTORIDA BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA "YASHIL" INVESTITSIYALARNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	55
Ibragimov Zaxid Taxirovich	
LOGISTIKA PROVAYDERLARI XIZMATLARIDAN FOYDALANISH ASOSIDA TEMIR YO'L TRANSPORTI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH	59
Raximov Xasan Shukurjonovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ	64
Сидиков Зийёдулло Равшанович, Холиярова Шохиста Кахрамоновна	
SUG'URTA TASHKIOTLARINING BOZOR IQTISODIYOTIDAGI AHAMIYATI	68
Azamatova G.I.	
DON MAHSULOTLARINI YETISHTIRISH VA QAYTA ISHLASHDA INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	71
Po'latova Sug'diyona, S.Y.Xamidova	
MAHALLIY BUDJETLARNING DAROMAD BAZASINI KENGAYTIRISH ASOSIDA XARAJATLAR BARQARORLIGINI TA'MINLASH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA).....	74
Safarmurodova Marjona To'raqulovna	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA SOLIQ IMTIYOZLARI VA PREFERENSIYALARINING IQTISODIY AHAMIYATI.....	77
Allaberganova Kumush Javlonbek qizi, Beknazarova N.T.	

DAVLAT SEKTORIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI	80
Abdullayev Bobirjon Mamurjanovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT MOLIVASI TIZIMINING ZAMONAVIY HOLATI TAHLILI.....	84
Berdibekov Adhamjon Ilhomjon o'g'li	
MOLIYAVIY NAZORATNI TASHKIL ETISHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI.....	87
Ashirov Jasur Dilshod o'g'li	
SUN'IY INTELLEKT YORDAMIDA MOLIVAVIY INKLYUZIYANI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	90
Lazizbek Ravshanov Baxtiyor o'g'li	
NOMODDIY AKTIVLAR AUDITIDA RISKLARNI BAHOLASH VA AUDITORLIK DALILLARINI TO'PLASH USLUBIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	93
Ishanqulov Izzatilla Nurillayevich	
MEHNAT HAQI AUDITINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA XALQARO AUDIT STANDARTLARI (ISA) KONTEKSTIDAGI TALQINI	96
Nomozov Ilhomjon Ziyodullo o'g'li	
INNOVATSION RIVOJLANISHDA MEHNAT RESURSLARINING O'RNI VA AHAMIYATI	98
Artiqova O'g'iljon Zafar qizi	
THE IMPACT OF INFLATION AND EXTERNAL ECONOMIC SHOCKS ON THE NATIONAL ECONOMY.....	102
Suvonov Tolmasjon Faxritdinovich	
REWARD SYSTEMS AND EMPLOYEE PRODUCTIVITY IN HIGHER EDUCATION.....	105
Sultonboyeva Munira Bahodirovna, Sultanova Kamila Muktorali Kizi	
THE DIGITAL CATALYST: HOW TECHNOLOGICAL ACCESSIBILITY DRIVES GLOBAL TOURISM	110
Freshta Qayoumi	
BIZNES JARAYONLARINI MODELLASHTIRISH ORQALI KORXONA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	112
Qarshiyeva Moxinur Olim qizi	

BIZNES JARAYONLARINI MODELLASHTIRISH ORQALI KORXONA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI

Qarshiyeva Moxinur Olim qizi
Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya

Mazkur tezisda biznes jarayonlarini modellashtirish orqali korxonada samaradorligini oshirishning nazariy va amaliy jihatlarini tadqiq etilgan. Korxonalarda biznes jarayonlarini tahlil qilish, optimallashtirish va avtomatlashtirishning zamonaviy usullari o‘rganilgan. Tadqiqot natijasida biznes jarayonlarini modellashtirish korxonalarining operatsion samaradorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va raqobatbardoshligini kuchaytirishning muhim omili ekanligi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: biznes jarayoni, modellashtirish, BPM, BPMN, samaradorlik, optimallashtirish, raqamli transformatsiya, boshqaruv.

Abstract

This thesis examines the theoretical and practical aspects of improving enterprise efficiency through business process modeling. Modern approaches to analyzing, optimizing, and automating business processes within enterprises are explored. The research findings demonstrate that business process modeling is a key factor in enhancing operational efficiency, reducing costs, and strengthening the competitiveness of enterprises.

Keywords: business process, modeling, BPM, BPMN, efficiency, optimization, digital transformation, management.

Аннотация

В данной работе исследованы теоретические и практические аспекты повышения эффективности деятельности предприятия посредством моделирования бизнес-процессов. Рассмотрены современные методы анализа, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов на предприятиях. В результате исследования обосновано, что моделирование бизнес-процессов является важным фактором повышения операционной эффективности предприятий, снижения затрат и укрепления их конкурентоспособности.

Ключевые слова: бизнес-процесс, моделирование, BPM, BPMN, эффективность, оптимизация, цифровая трансформация, управление.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida kechayotgan globallashtirish jarayonlari, raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi va bozor raqobatining kuchayishi korxonalaridan boshqaruv tizimini takomillashtirishni talab etmoqda. Korxonalar faoliyatining samaradorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va resurslardan oqilona foydalanishni ta‘minlash zamonaviy boshqaruvning ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda biznes jarayonlarini modellashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Biznes jarayonlarini modellashtirish korxonadagi barcha faoliyat turlarini tizimli ravishda tasvirlash, tahlil qilish va takomillashtirish imkonini beradi. Natijada boshqaruv qarorlarini qabul qilish sifati oshadi, jarayonlar shaffofligi ta‘minlanadi hamda korxonaning umumiy samaradorligi yuksaladi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi biznes jarayonlarini modellashtirish orqali korxonada samaradorligini oshirishning asosiy yo‘nalishlarini aniqlash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

TADQIQOT NATIJALARI VA MUHOKAMA

Olib borilgan ilmiy izlanishlar shuni ko‘rsatadiki, biznes jarayonlarini modellashtirish korxonada faoliyatining barcha bosqichlarini yagona tizim sifatida boshqarishga imkon beradi. Bunda jarayonlar xaritasi tuziladi, funksiyalar o‘rtasidagi bog‘liqliklar aniqlanadi hamda samaradorlikka salbiy ta‘sir qilayotgan omillar bartaraf etiladi.

Biznes jarayonlarini modellashtirish quyidagi yo'nalishlarda korxonalar samaradorligini oshirishga xizmat qiladi:

- boshqaruv tizimini takomillashtirish;
- resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish;
- operatsion xarajatlarni kamaytirish;
- mehnat unumdorligini oshirish;
- xizmat va mahsulot sifatini yaxshilash;
- boshqaruv qarorlarini qabul qilish tezligini oshirish;
- raqamli texnologiyalarni joriy etish uchun qulay muhit yaratish.

So'nggi yillarda BPM (Business Process Management) va BPMN (Business Process Model and Notation) texnologiyalaridan foydalanish biznes jarayonlarini samarali boshqarishning asosiy vositalaridan biriga aylandi. Ushbu yondashuvlar yordamida korxonalarda jarayonlar vizuallashtiriladi, nazorat qilinadi va doimiy ravishda takomillashtirib boriladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, biznes jarayonlarini modellashtirish amaliyotida quyidagi muammolar mavjud:

- modellashtirish metodologiyalaridan foydalanish darajasining pastligi;
- zamonaviy axborot texnologiyalarining yetarlicha joriy etilmaganligi;
- malakali mutaxassislar tanqisligi;
- biznes jarayonlarining murakkab va shaffof emasligi;
- korxonalarda innovatsion boshqaruv madaniyatining yetarlicha shakllanmaganligi.

Tadqiqot davomida biznes jarayonlarini modellashtirish natijasida quyidagi ijobiy o'zgarishlar kuzatilishi aniqlandi:

- ortiqcha operatsiyalar qisqaradi;
- ishlab chiqarish sikli tezlashadi;
- vaqt va moliyaviy resurslar tejraladi;
- xatoliklar soni kamayadi;
- ichki nazorat samaradorligi oshadi;
- korxonalar rentabelligi ortadi.

Xalqaro amaliyot tajribasi shuni ko'rsatadiki, biznes jarayonlarini modellashtirishni keng qo'llayotgan korxonalarda samaradorlik ko'rsatkichlari an'anaviy boshqaruv tizimlariga nisbatan yuqoriroq bo'ladi. Ayniqsa, rivojlangan davlatlarda korxonalar biznes jarayonlarni avtomatlashtirish orqali ishlab chiqarish xarajatlarni kamaytirish va mahsulot sifatini oshirishga erishmoqda.

Korxonalar samaradorligini oshirishda biznes jarayonlarini modellashtirishning ustuvor yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

- BPMN 2.0 standartlari asosida jarayonlarni loyihalash;
- ERP va CRM tizimlarini integratsiyalash;
- sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish;
- real vaqt rejimida monitoring tizimlarini joriy etish;
- KPI ko'rsatkichlari asosida jarayonlarni baholash;
- raqamli transformatsiyani jadallashtirish.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, biznes jarayonlarini modellashtirish korxonalar samaradorligini oshirishning muhim instrumentlaridan biri hisoblanadi. Mazkur yondashuv korxonalarda resurslardan samarali foydalanish, operatsion xarajatlarni kamaytirish, boshqaruv sifatini yaxshilash va raqobatbardoshlikni oshirish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalariga asoslanib quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

- korxonalarda biznes jarayonlarini modellashtirish tizimini keng joriy etish;
- BPM va BPMN standartlaridan foydalanishni rivojlantirish;
- raqamli boshqaruv texnologiyalarini amaliyotga tatbiq etish;
- malakali mutaxassislar tayyorlash tizimini takomillashtirish;
- biznes jarayonlarni doimiy monitoring qilish va optimallashtirib borish.

Mazkur chora-tadbirlarning amalga oshirilishi korxonalar rivojlanishini ta'minlash, ularning raqobatbardoshligini oshirish va iqtisodiy samaradorligini yuksaltirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hammer M., Champy J. *Reengineering the Corporation*. Harper Business, 2019.
2. Weske M. *Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures*. Springer, 2021.
3. Dumas M., La Rosa M., Mendling J. *Fundamentals of Business Process Management*. Springer, 2018.
4. Porter M. *Competitive Advantage*. Free Press, 2008.
5. Davenport T.H. *Process Innovation: Reengineering Work Through Information Technology*. Harvard Business School Press.
6. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma'lumotlari, 2024.
7. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari, 2024.
8. European Commission. *Digital Transformation and Business Process Management Report*, 2023.
9. World Bank. *Digital Development Report*, 2024.
10. OECD. *Business Process Innovation and Productivity Growth*, 2023.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100